

УДК 81

Структура и языковые особенности белуджского населения исторической области Белуджистана

Сатцаев Э. Б.

*Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований
им. В.И. Абаева – филиал ФГБУН Федерального научного центра «Владикавказский научный
центр Российской академии наук»*

Белуджи являются одним из крупных ираноязычных народов. Они населяют значительный по площади регион в Западной Азии, исторически называемый Белуджистаном. Предки белуджи изначально проживали в северной части Ирана на юго-восточном побережье Каспия. В данное время белуджи проживают в Пакистане, Иране и Афганистане. У белуджей до наших дней сохранились остатки племенной организации. Большинство этого этноса занимается земледелием. В Пакистане белуджи считаются политически активным этносом, который немало влияет на политику этого государства. Белуджский язык входит в северо-западную подгруппу иранских языков. Однако, многие особенности белуджского языка сближают его с восточной подгруппой иранских языков.

Ключевые слова: белуджи, Хорасан, Белуджистан, Пакистан, брагуи, пуштуны, земледелие, скотоводство, контрабанда, белуджский язык, западноиранские языки, восточноиранские языки, геополитическая роль.

Белуджи – один из крупных ираноязычных народов, проживают в Пакистане, Иране и Афганистане. Общая численность белуджей составляет около 10-12 млн человек. Из них более 8 миллионов человек проживает в Пакистане, 1,5-2 млн человек – в Иране, 500-600 тыс. – живет в Афганистане, 350 тыс. – в Омане, более 120 тыс. – в Объединенных Арабских Эмиратах. Живут они также в Туркмении, Таджикистане, России, Индии и других странах [3, с. 28].

Первое упоминание о белуджах восходит в VII веку нашей эры. Предки белуджей изначально проживали в северной части Ирана на юго-восточном побережье Каспия.

В начале первого тысячелетия они двинулись в сторону Хорасана, далее – на юг в сторону Кермана. По мере роста численности белуджей им не стало хватать пастбищ и, уже в начале X века происходит первое передвижение части белуджских племен из Кермана на восток и юго-восток. К X веку белуджи достигли Синда, к концу XIV века – Пенджаба [1, с. 17-24]. К началу XV века окончательно сложился основной ареал расселения белуджей, который исторически называется Белуджистаном. Площадь этой историко-географической области составляет свыше 0,5 млн км² [1, с. 11-16].

Белуджистан делится на две части - Западный и Восточный. Восточный Белуджистан является частью Пакистана. Его площадь равна 347,9 тыс. км², что составляет свыше 43% площади этого государства (площадь Пакистана равна 803,9 тыс. км²) [1, с. 12].

Западный Белуджистан входит в состав Ирана, его площадь равна 178,4 тыс. км² [1, с. 11].

Часть белуджских исторических территорий входит в состав Афганистана.

Пакистан является одним из крупнейших государств в мире, площадь 803,9 тыс. км², население – более 190 млн человек. В административном отношении делится на четыре провинции – Белуджистан, Пенджаб, Северо-Западное Пограничная провинция и Синд [7, с. 111].

Четыре народа, относящихся к двум группам – индоарийской и иранской – пенджабцы, синдхи, пуштуны (патаны) и белуджи образуют 97,4% всего населения страны. Территориально иранские народы – пуштуны и белуджи занимают около 60% площади Пакистана [7, с. 123].

Пенджабцы составляют около 100 млн чел., синдхи – 25 млн чел., пуштуны – около 30 млн чел., белуджи – 7-8 млн человек.

Индоарийские народы живут в весьма густонаселенных районах Пакистана.

Крупнейшей провинцией страны является Белуджистан, и он малонаселен. Численность населения провинции составляет более 8 млн человек, главный город – Кветта – около 1 млн человек. Белуджи составляют 27-30% населения, брагуи – 20-22%, пуштуны – 23%, джаты – 9% [1, с. 40-41]. В пределах провинции белуджи живут повсеместно, однако есть районы, где они уступают брагуям и пуштунам (патанам). Например, в районах Сараван и Джалаван (центральная часть Белуджистана) большинство населения составляют брагуи. Отношения между брагуями и белуджами, как правило, были дружественными, история не припомнит какой-либо вражды между этими народами.

Брагуи – народ дравидийского происхождения. Брагуев со всех сторон окружают белуджи, и столетиями происходили процессы ассимиляции брагуев со стороны белуджей. Эти процессы продолжаются и сейчас, и в результате этого численность брагуев сравнительно медленнее растет. Сотни тысяч брагуев назвали себя белуджами [8, с. 318]. По свидетельствам брагуев, почти все они владеют белуджским языком. Общая численность брагуев превышает 3 млн человек.

Пуштуны преобладают на севере Белуджистана – Зхобе (Жоб) и в районах Кветта-Пишин, Лоралай и Сиби. Количество пуштунов в провинции не менее 1,5 млн человек. Пуштуны Белуджистана принадлежат к различным племенам. Такие пуштунские племена, как тарин, пани, какары и ванецы почти целиком живут на территории Белуджистана [1, с. 41-42]. Значительная часть племени ацакзай также живет на этой территории, однако немалая часть их живет и в пределах Афганистана.

Пуштуны Афганистана уже давно осели на землю и в большинстве своем занимаются земледелием. В городе Кветта и вокруг него пуштуны имеют значительное влияние, и пуштуны считают белуджей братским родственным народом.

Девять процентов пров. Белуджистан составляют джаты. Они разговаривают на пенджаби. Это – трудолюбивый народ, отличается умением вести сельское хозяйство. По религии – мусульмане.

Большинство джаттов живет в Келате, Сиби и Кач-Гандове.

В Пакистане большинство белуджей проживает за пределами пров. Белуджистана – в пров. Синд и Пенджаб.

В пров. Пенджаб белуджи населяют округа Дера-Гази-Хан, Музафаргах и Бахавалтур.

В пров. Синд белуджи обитают в Верхнем Пограничном Районе и Навабшахе.

Около 300-400 тыс. белуджей живет в городе Карачи. При этом численность их быстро увеличивается.

В пров. Пенджаб белуджи живут разобщенно, нередко на большом расстоянии друг от друга и не сохраняют племенное деление. В пров. Синд белуджи сохранили за собой земли в каком-либо определенном районе, сохраняя племенное деление.

В пров. Пенджаб и пров. Синд некоторая часть белуджей подверглась ассимиляции окружающих народов – синдхами и пенджабцами.

В гор. Караче белуджи живут чаще всего отдельными кварталами.

В Иране белуджи населяют крайний юго-восток страны (Иранский Мекран). Основное место расселения их совпадает с пров. (останом) Систан и Белуджистан.

Небольшое число белуджей живет в останах (провинциях) Керман, Хорасан и некоторых других районах страны [9, с. 360].

Данные о численности белуджей в Иране весьма недостоверны и они варьируют от 1,5 до 3 млн человек.

В Афганистане белуджи населяют юг и юго-запад страны. По сведениям афганских источников численность белуджей в стране до 600 тыс. человек, куда входят и брагуи, которые причисляют себя к белуджам.

У белуджей до наших дней сохранились остатки племенной организации, хотя их племена не являются кровнородственными коллективами.

Большинство белуджей занимается поливным земледелием и в меньшей мере – экстенсивным скотоводством. Полив опирается на подземные сборные галереи – кяризы.

Скотоводство у белуджей кочевое и полукочевое, однако, последние десятилетия кочевничество сходит на нет, и наблюдается тенденция перехода белуджей на оседлость [7, с. 146-147].

Многие белуджи-кочевники начали заниматься контрабандной торговлей. Часть бывших кочевников, осевших на землю, начала выращивать опийный мак. Немало белуджей занимается сбытом наркотических веществ. Уровень образования белуджского населения весьма низок, и белуджи контрабандную торговлю не считают противозаконной. Белуджи, занимая более 1000 км Мекранского побережья Индийского океана, столетиями занимались контрабандной деятельностью.

Сам Белуджистан – это обширная пустынная область, слабозаселенная и лишенная крупных экономических центров. Невысокие хребты разделяют на отдельные плато и долины, которые слабо связаны между собой. В регионе нет крупных рек с постоянным стоком. Маленькие оазисы разбросаны среди безбрежных пространств, пастбища пригодны в лучшем случае для выпаса мелкого рогатого скота. Летом жара невыносимая, а зимы ветреные и холодные.

Кяризы обеспечивают полив около половины засеваемой площади. Используют для орошения также паводковые и дождевые воды. Пашни обваловывают и террасируют. Все эти методы ирригации требуют большой затраты труда [7, с. 146].

Наиболее характерным деревом в долинах Белуджистана является финиковая пальма. Крупнейший из оазисов – Кветтинский. Здесь разводят сады и виноград. Климат этого района весьма благоприятный.

Шерсть – главный товарный продукт в хозяйствах белуджских кочевников. Высоко ценятся белуджские верблюды, которых разводят с целью продажи в другие районы.

В последние годы в Белуджистане начало развиваться горное дело. Добываются хромиты, уголь, сера и природный газ.

Белуджи разговаривают на белуджском языке. За пределами компактного населения в Белуджистане белуджский язык отмечается в Кермане и Хорасане. На территории западного Пакистана белуджский язык распространен в юго-западном Пенджабе и правобережном Синде. Однако в некоторых местах граница распространения белуджского языка доходит до левого берега Инда (город Музаффаргар).

Белуджский язык распространен также в южных районах Афганистана и даже в районе города Фарах [3, с. 28].

Немало населения разговаривает на белуджском языке в районе Аравийского полуострова.

Территориальная раздробленность белуджей, слабое развитие производительности сил, низкий культурный уровень препятствует росту национальной консолидации белуджей.

Белуджский язык распадается на несколько основных групп: северную или северо-восточную и южную или юго-западную («мекранскую»). Северо-восточные белуджские диалекты распространены к северо-западу Келата. Юго-западные – на территории Мекрана и Хорасана. К последней группе относится язык белуджей, Туркмении и России [3, с. 28-29].

По ряду признаков диалект белуджского языка белуджей России приближается к Панчгурскому диалекту (Пакистан).

Белуджская письменность не получила до недавнего времени большого развития, однако с середины XX века издается литература, журналы и газеты на белуджском языке (преимущественно в Кветте). В Кветте организована Белуджская Академия, ведутся радиопередачи [8, с. 316-319].

Значительная часть белуджей владеет наряду с персидским, урду и пушту языками. В то же время соседствующие с белуджами народы – пенджабцы, синдхи и пуштуны – часто владеют белуджским языком. Языки выше названных народов сравнительно сложны для овладения, белуджский же легко осваивается, и это, видимо, является причиной частого использования белуджского языка.

Белуджский язык относится к северо-западной группе иранских языков, с которыми объединяется по целому ряду фонетических и структурно-грамматических признаков, хотя географически он распространен на значительном расстоянии от основного компактного массива северо-западных иранских языков. Это объясняется миграцией белуджских племен в V-VIII веках и продолжавшейся до XVII-XVIII веков.

На западных диалектах говорят племена рахшани, западные инды, сангур, раис, каудаи, дашти и т.д. На восточных диалектах говорят племена марри, бугти, хетрани, лошари, восточные ринды, магаси, умрани, дришак и другие.

Диалекты белуджского языка изучены недостаточно, четких границ между территориями распространения не установлено, речь идет, скорее всего, о диалектных континуумах. Расхождения между западными и восточными диалектами значительны, однако взаимопонимание между их носителями достигается, хотя затруднено [3, с. 29].

Белуджская литература существовала многие века в устной форме в виде баллад и народных песен (лирических и героических). Наиболее значительные произведения были созданы на западных диалектах [3, с. 29].

Становление современного литературного белуджского языка началось в последние десятилетия 20 века. Особенно бурное его развитие отмечается после образования Пакистана (в 1947 году).

В основе складывающегося литературного белуджского языка лежат рахшанийские диалекты.

В Афганистане развитие литературного белуджского языка идет на основе диалектов афганских белуджей.

Белуджский язык преподается в университете города Кветты. Белуджский язык в научном плане изучается в России, Канаде, Пакистане и других странах [3, с. 29].

Белуджский язык имеет довольно простой фонетический состав. Спецификой консонантизма является наличие ретрофлексных (церебральных) $\ʈ$ и $\ʈʰ$.

Имена существительные имеют три формы: общую, форму единичности и форму множественности. Каждая из них имеет три падежа: прямой, родительный и винительный. Категория рода отсутствует.

Имена прилагательные имеют две формы: предикативную и атрибутивную. Глагол имеет две основы: настоящую и прошедшую. Будущее время образуется при помощи специфических окончаний [4, с. 88-93].

По нашим наблюдениям, по многим грамматическим особенностям и лексике белуджский язык является наиболее близким к осетинскому языку среди среднеиранских языков [10, с. 188-192]. Это, видимо, связано с тем, что белуджский язык восходит к одному из диалектов парфянского языка [3, с. 31]. Парфянское царство возникло в результате восстания среднеазиатских племен дахов. Один из вождей этого восстания по имени Аршаг основал династию Аршахидов, стоявшую во главе парфянского государства на протяжении почти пяти столетий. Парфянский язык принадлежит к северо-западной группе иранских языков.

В настоящее время территории древней Парфии соответствуют северо-восточной провинции Ирана, а также небольшая часть юго-западной Туркмении [2, с. 147].

В дошедших до нас письменных памятниках парфянский язык представлен в своем среднеиранском состоянии, т.е. уже очень далеко отошедшим от древнего иранского прототипа. В нем исчезла категория рода, фактически эмилинирована категория падежа, подверглась перестройке глагольная система.

Парфянский язык вышел из употребления предположительно в V-VI веках. Из современных иранских языков и диалектов наиболее близки к нему «центральные».

Среди парфян восточноиранский элемент отчетливо проявляется. Это, видимо, связано с тем, что в этногенезе парфян участвовали восточноиранские племена (массагеты, дахи, сарматы и другие).

Белуджи, занимая тысячекилометровое побережье открытого Аравийского моря, занимают весьма важное геополитическое положение. Этот район является одним из важнейших перекрестков путей сообщения. Это – выход из Персидского залива, крупнейшие порты Мумбай (Бомбей), Карачи. При этом белуджи живут на обоих берегах выхода из персидского залива.

Государство этого региона использует малоразвитое белуджское население для влияния на соседние государства. Например, Иран скрытно поддерживает движение белуджских организаций с целью давления на центральные властные структуры.

Сам Пакистан довольно безразлично смотрит на ситуацию на Ирано-Пакистанской границе, слабо контролируя эту границу. Белуджи активно используют эту границу для контрабанды товаров и наркотиков.

Афганистан заигрывает «своими» белуджами с целью давления на Пакистан и поощряет движения белуджей в пределах Пакистана. В противовес Пакистану Афганистан выделяет немало средств для политического и культурного развития афганских белуджей.

Учитывая рост национального самосознания и повышения грамотности белуджского населения в ближайшей перспективе следует ожидать политическую активность белуджей в регионе. Страны Запада, особенно США, пристально следят за процессами, происходящими в данном регионе. Белуджи, как основной этнос региона, будут активно вовлечены в геополитические процессы данного региона. Очередной раз ираноязычный народ окажется в водовороте политических процессов мирового масштаба, подобно курдам, пуштунам, осетинам и другим иранским народам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пикулин М.Г. Белуджи. М., 1959. 212 с.
2. Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. М., «Наука», 1981. 544 с.
3. Языки мира: Иранские языки. II Северо-западные языки. М., «Индрик», 1999. 302 с.
4. Современный Иран (справочник). М., 1957. 720 с.
5. Байков В. В горах Белуджистана // журнал «Азия и Африка сегодня» №7, М., «Наука», 1983.
6. Ханьков Н.В. Записки по этнографии Персии. М., «Наука», 1977. 152 с.
7. Страны и народы. Зарубежная Азия. Южная Азия. М., «Мысль», 1982. 253 с.
8. Оранский И.М. Введение в иранскую филологию. М., «Наука», 1988. 490 с.
9. Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник. М., «Наука», 1986.
10. Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Указатель. М., 1995.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Pikulin M.G. The Balochs. M., 1959. 212 с.

2. Fundamentals of Iranian linguistics. Middle Iranian languages. M., "Science", 1981. 544 p.
3. Languages of the world: Iranian languages. II Northwestern languages. M., Indrik, 1999. 302 p.
4. Modern Iran (reference book). M., 1957. 720 p.
5. Baikov V. In the mountains of Baluchistan // Journal of Asia and Africa today, No. 7, M., "Science", 1983.
6. Khanykov N.V. Notes on the ethnography of Persia. M., "Science", 1977. 152 p.
7. Countries and peoples. Foreign Asia. South Asia. M., "Thought", 1982. 253 p.
8. Oransky I.M. Introduction to Iranian philology. M., "Science", 1988. 490 p.
9. Brook SI The population of the world. Ethnodemographic reference book. M., "Science", 1986.
10. Abaev V.I. Historical and etymological dictionary of the Ossetian language. Pointer. M., 1995.

STRUCTURE AND LANGUAGE PECULIARITIES OF THE BALUCHI POPULATION OF THE HISTORICAL REGION OF BALUCHISTAN

Satzayev E. B.

V.I. Abaev North Ossetian Institute for Humanitarian and Social Studies – the Filial of the Vladikavkaz Science Centre of the Russian Academy of Sciences

Baluchis are one of the largest Iranian-speaking peoples. They inhabit a significant area in West Asia, historically called Balochistan. Balochs' ancestors originally lived in northern Iran on the south-eastern coast of the Caspian Sea. At present, Baluchis live in Pakistan, Iran and Afghanistan. Remains of the tribal organization have survived to the present day in Baloch. Most of this ethnos is engaged in agriculture. In Pakistan, Baluchi are considered to be a politically active ethnic group, which has a great influence on the policy of this state. The Baluchi language is included in the northwestern subgroup of the Iranian languages. However, many features of the Baluchi language bring it closer to the eastern subgroup of the Iranian languages.

Key words: Baloch, Khorasan, Baluchistan, Pakistan, braugui, Pashtun, agriculture, cattle breeding, smuggling, Baloch language, West Iranian languages, East Iranian languages, geopolitical role.

Сведения об авторах:

Сатцаев Эльбрус Батырбекович – старший научный сотрудник, кандидат филологических наук, Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева – филиал ФГБУН Федерального научного центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук», 362040, Российская Федерация, г. Владикавказ, пр. Мира, 10, E-mail: czallagon@mail.ru.

Satzayev Elbrus Batyrbekovich – Senior Researcher, Candidate of Philology, V.I. Abaev North Ossetian Institute for Humanitarian and Social Studies – the Filial of the Vladikavkaz Science Centre of the Russian Academy of Sciences, Pr. Mira, 10, Vladikavkaz, RF, 362040, E-mail: czallagon@mail.ru.

Ссылка для цитирования:

Сатцаев Э. Б. Структура и языковые особенности белуджского населения исторической области Белуджистана // Гуманитарный научный вестник. 2017. №7. С. 11-18. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv-2017-№7-Satzayev.pdf>